

ШЛЕНЬОВА МАРИНА ГЕННАДІЇВНА,

*к.ф.н, доцент кафедри документознавства та української мови
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»*

**ПІДСУМКИ ІІІ УКРАЇНСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ФОРУМУ
МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ**

22-23 квітня 2021 року у м. Києві відбувся ІІІ Український форум міжнародної освіти, який цього року, з огляду на карантинні обмеження, проходив у змішаному форматі – офлайн та онлайн. Форум проводиться на постійній основі Українським державним центром міжнародної освіти (УДЦМО) за підтримки Президента України.

У цьому році у Форумі взяли участь провідні українські та іноземні освітні управлінці, дипломати, науковці, експерти та фахівці у сфері інтернаціоналізації вищої освіти.

Заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький назвав форум рушієм освітніх можливостей України у питанні атракції іноземних студентів для отримання вищої освіти в Україні та навчання в аспірантурі\докторантурі. За підтримки вищезгаданого Міністерства, планують створити єдину міжвідомчу електронну платформу щодо набору іноземних студентів до закладів вищої освіти. Роботу над проектом вже розпочато, кінцевий результат очікується за декілька років, з огляду на комплексний підхід до реалізації.

Ізраїльсько-українські відносини у сфері вищої освіти прокоментував Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон. Зокрема, він позитивно оцінив роботу УДЦМО та поділився позитивним досвідом навчання ізраїльських студентів в Україні.

Директорка УДЦМО Олена Шаповалова представила учасникам Форуму статистику навчання іноземних студентів в Україні, зокрема із урахуванням форс-мажорних обставин, обумовлених пандемією COVID-19 та перспективні прогнози набору іноземних студентів на новий навчальний рік; ознайомила присутніх із результатами маркетингового дослідження привабливості української вищої освіти для іноземних громадян та поділилась ідеями щодо заходів, які буде вжито для покращення ситуації та збільшення контингенту іноземних студентів у ЗВО України.

Ще одна ґрунтовна доповідь була присвячена успішному візиту української делегації освітян на чолі з Міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом до Республіки Таджикистан. Протягом тижня ректори та представники найкращих ЗВО України перебували у Ташкенті на освітньому

форумі Study in Ukraine, організованому за підтримки Президентів обох країн. Майбутні абітурієнти з Таджикистану проявляли зацікавленість та активно відвідували освітній ярмарок, знайомились із рекламними матеріалами українських ЗВО, обмінювались контактами та дізнавались додаткову інформацію щодо умов навчання в Україні.

В результаті візиту, Міністерство освіти та науки України вирішило запропонувати деякі законодавчі зміни у сфері вищої освіти, пов'язані, зокрема, з організаційними питаннями навчання іноземних студентів в Україні та спрощеним порядком нострифікації дипломів.

Алла Польова – директорка департаменту комунікацій та публічної дипломатії МЗС України – презентувала учасникам Форуму нову комунікаційну стратегію публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України та розповіла, яким чином вона вплине на формування позитивного іміджу України в світі, зокрема серед потенційних абітурієнтів.

Панельна дискусія “Інтернаціоналізація вищої освіти: американський досвід та найкращі практики” пройшла за участі відомого дослідника у галузі міжнародної освіти Джона Гудзіка. Він ознайомив учасників із сучасними трендами в галузі інтернаціоналізації вищої освіти на прикладі успішних кейсів зарубіжних університетів, відповів на запитання та дав корисні поради представникам українських вишів. Зокрема, спікер наголосив на важливості розвитку інтернаціоналізації в освітніх закладах України як стартового майданчика для налагодження зв'язків університетів на світовому ринку освітніх послуг. Цьогоріч МОН потурбувалось про те, щоб кожен український університет представив власну стратегію інтернаціоналізації, яку можна буде реалізовувати у меморандумах про співробітництво з іноземними університетами-партнерами.

Завдяки онлайн формату до Форуму цього року долучилось більше 10 тисяч глядачів з усієї України, які змогли з перших вуст дізнатись в якому напрямку буде розвиватись найближчим часом освіта іноземних студентів в Україні та до яких викликів потрібно готуватись з огляду на епідеміологічну ситуацію в світі.

Література:

1. <https://mon.gov.ua/ua/events/22-kvitnya-startuye-iii-ukrayinskij-forum-mizhnarodnoyi-osviti>
2. <https://studyinukraine.gov.ua/startuvav-pershij-den-iii-ukrainskogo-forumu-mizhnarodnoi-osviti/>
3. <https://studyinukraine.gov.ua/zvershivsvya-iii-ukrainskij-forum-mizhnarodnoi-osviti/>

ПІДСУМКИ ІІІ УКРАЇНСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ФОРУМУ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ

У статті представлені підсумки ІІІ Український форум міжнародної освіти, який відбувся 22-23 квітня 2021 року у м. Києві. Організатори Форуму - Український державний центр міжнародної освіти. Учасники Форуму – українські та іноземні освітні управлінці, дипломати, науковці, експерти та фахівці у сфері інтернаціоналізації вищої освіти та більше 10 тисяч глядачів, які долучились до Форуму онлайн. Серед спікерів Форуму цього року учасники вітали заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артура Селецького, Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні Джоеля Ліона, директорку департаменту комунікацій та публічної дипломатії МЗС України Аллу Польову, дослідника у галузі міжнародної освіти Джона Гудзика. Форум сприяє розвитку міжнародної освіти в Україні та його резолюції є дороговказами для українських ЗВО у питаннях реалізації стратегії інтернаціоналізації.

Ключові слова: форум, міжнародна освіта, іноземні студенти, стратегія інтернаціоналізації.

OUTCOME OF THE III UKRAINIAN EDUCATIONAL FORUM OF INTERNATIONAL EDUCATION

The article presents the outcome of the III Ukrainian Forum of International Education, which took place on April 22-23, 2021 in Kyiv. The organizer of the Forum is the Ukrainian State Center for International Education. The participants of the Forum are Ukrainian and foreign educational managers, diplomats, scientists, experts and specialists in the field of internationalization of higher education and more than 10 thousand spectators who joined the Forum online. Among the speakers of the Forum this year the participants welcomed Deputy Minister of Digital Development, Digital Transformations and Digitization Artur Seletsky, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the State of Israel to Ukraine Joel Lyon, Director of Communications and Public Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Alla Poleva, researcher in international education John Gudzik. The Forum promotes the development of international education in Ukraine and its resolutions are guidelines for Ukrainian HEIs in the implementation of the internationalization strategy.

Key words: forum, international education, foreign students, internationalization strategy.